

O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTIDA MILLIY MENTALITET VA QADRIYATLARNING BADIY TALQINI

Qurbanova Shohinur Qudrat qizi

*Nizomiy nomidagi O'zMPU Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
1-bosqich talabasi*

Ilmiy rahbar: Mambetova Lobar Mirzavali qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek bolalar adabiyotining milliy ma'naviyatni shakllantirishdagi o'рни va unda milliy mentalitetning nazariy-estetik asoslari tadqiq etilgan. Tadqiqotning dolzarbligi bugungi globallashuv sharoitida yosh avlod tarbiyasida milliy qadriyatlarni badiiy obrazlar orqali singdirish zarurati bilan belgilanadi. Maqolada xalq og'aki ijodi an'analari va zamonaviy bolalar adabiyoti namunalari qiyosiy tahlil qilingan. Bolalar yozuvchilari ijodidagi qahramonlar tizimini o'rganish orqali milliy mentalitetning badiiy asar tuzilishidagi o'рни ilmiy asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, milliy mentalitet, qadriyat, badiiy talqin, milliy xarakter, poetika, ma'naviyat, ijtimoiy-axloqiy tarbiya.

Аннотация. В данной статье исследуется роль узбекской детской литературы в формировании духовности подрастающего поколения, а также рассматриваются теоретико-эстетические основы отражения национального менталитета в художественных произведениях. Актуальность исследования обусловлена необходимостью воспитания молодежи в духе национальных ценностей посредством художественных образов в условиях современной глобализации. В работе проводится сравнительный анализ традиций устного народного творчества и образцов современной детской литературы. На основе изучения системы персонажей в творчестве детских писателей научно обосновывается значение национального менталитета в художественной структуре произведения.

Ключевые слова: детская литература, национальный менталитет, ценности, художественная интерпретация, национальный характер, поэтика, духовность, социально-нравственное воспитание.

Abstract. This article examines the significance of Uzbek children's literature in the formation of national spirituality and explores the theoretical and aesthetic

foundations of the national mentality therein. The relevance of the study is driven by the necessity of instilling national values into the younger generation through artistic imagery, especially in the context of contemporary globalization. The paper provides a comparative analysis of oral folk traditions and examples of modern children's literature. By examining the system of characters in the works of children's authors, the research scientifically substantiates the role of national mentality in the structural composition of literary works.

Keywords: *children's literature, national mentality, values, artistic interpretation, national character, poetics, spirituality, socio-moral education.*

Globalashuv jarayonlari jadallashgan va madaniy integratsiya kuchaygan hozirgi davrda yosh avlodning milliy o'zlikni anglash ruhida tarbiyalanishi strategik ahamiyat kasb etadi. Bolalar adabiyoti nafaqat badiiy estetik zavq manbai, balki milliy mentalitetni, xalqning ma'naviy-axloqiy kodlarini kelajak avlodga uzatuvchi asosiy vositadir[1]. Shu bois, o'zbek bolalar adabiyotida milliy qadriyatlarning badiiy talqinini tadqiq etish, adabiyotshunoslikning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Milliy mentalitet tushunchasi adabiyotshunoslikda kishilarning dunyoqarashi, psixologiyasi, turmush tarzi va ma'naviy olamini belgilovchi barqaror xususiyatlar majmuasi sifatida talqin etiladi. Bolalar adabiyotida ushbu tushuncha didaktik va poetik unsurlar uyg'unligida namoyon bo'ladi[2]. Biroq, zamonaviy adabiy jarayonda milliy mentalitet unsurlarining qay darajada saqlanib qolayotgani va ularning badiiy obrazlarga ko'chish mexanizmlari maxsus ilmiy tahlilni talab etadi. O'sha zamonaviylashgan adabiyotlarning kirib kelishi va noto'g'ri talqini qaysidir ma'noda milliy mentalitetning o'zgarishiga sabab bo'lib qolmoqda.

Milliy mentalitet, eng avvalo, asar qahramonining xatti-harakati, nutqi va ichki kechinmalarida namoyon bo'ladi. O'zbek bolalar adabiyoti tarixiga nazar tashlasak, qahramon obrazini shakllantirishda xalq ertaklari va dostonlaridagi mardlik, to'g'rilik, andisha kabi sifatlar yetakchilik qilganini ko'ramiz. Masalan, Xudoyberdi To'xtaboyevning "Sariq devni minib" asaridagi Hoshimjon obrazi orqali yozuvchi milliy mentalitetimizga xos bo'lgan beg'uborlik, kattalarga bo'lgan munosabat va o'zbekona oilaviy muhitni yumor orqali mahorat bilan chizib bergan. Hoshimjonning sarguzashtlari shunchaki qiziqarli voqealar emas, balki "dangasalik – millat va shaxs kamolotiga g'ov" degan milliy axloqiy xulosaga xizmat qiladi. O'zbek bolalar adabiyotining yirik namoyandasi Xudoyberdi To'xtaboyev o'z qahramonlarini shunday tasvirlaydiki, ularning

xatolari ham milliy beg‘uborlikdan kelib chiqadi. Bundan yana shuni ko‘rishimiz mumkinki, asarda Hoshimjonning sehrli qalpoqcha yordamida qilgan ishlari tahlil qilinsa, u o‘z manfaati uchun emas, balki ko‘proq atrofdagilarga “yordam berish” yoki “hayratlantirish” istagida bo‘ladi. Yozuvchi qahramon tilidan shunday deydi: “Men odamlarga yordam bermoqchi edim. Hamma meni aqlli, hamma ishni eplaydigan bola deb o‘ylashini xohlardim”. Bu iqtibos o‘zbek bolasi psixologiyasiga xos bo‘lgan — jamoa ichida hurmat qozonish va “yaxshi bola” degan nom olishga intilish motivini ochib beradi[3].

Oila, mahalla qadriyati va “kattaga hurmat” qadriyati g‘arb bolalar adabiyotida qahramon ko‘pincha mustaqil, kattalar nazoratidan xoli harakat qilsa, o‘zbek bolalar nasrida qahramon har doim oilaviy muhit bilan bog‘liq. Anvar Obidjon she‘riyatida bu qadriyat yumoristik bo‘yoqlarda beriladi. Uning bolalar uchun yozgan “Odobli bo‘laman” turkumidagi misralarida shunday deyiladi:

“Kattalar gapirganda, jim turib tingla, deydi,
Ular — katta daryo, sen — bir irmoqsan, deydi”[4].

Bu yerda yosh va tajriba orasidagi masofa — daryo va irmoq farqlari orqali berilmoqda. Bu shunchaki nasihat emas, balki milliy mentalitetdagi ijtimoiy boshqaruvning badiiy ifodasidir.

O‘zbek bolalar adabiyoti o‘zining tarixiy ildizlariga ko‘ra pand-nasihat ruhida shakllangan. Biroq zamonaviy adabiyotshunoslik talabi shundan iboratki, qadriyat o‘quvchiga “quruq o‘git” tarzida emas, balki badiiy detal va obrazli tafakkur orqali yetkazilishi shart. Milliy mentalitetimizning ajralmas qismi — nonni e‘zozlash va isrof qilmaslikdir. Bu qadriyat bolalar adabiyotida obrazli tafakkur darajasiga ko‘tarilgan. G‘afur G‘ulomning “Shum bola” qissasida ochlik yillari tasvirlangan bo‘lsa-da, nonning muqaddasligi har qanday vaziyatdan ustun qo‘yiladi. Shum bolaning non topganidagi quvonchi va unga bo‘lgan munosabati orqali xalqning hayot-mamot falsafasi bolalar tilida bayon etiladi[5].

Zamonaviy shoira Kavsar Turdiyeva she‘rlarida esa bu qadriyat zamonaviy detallar bilan boyitiladi:

“Dasturxonda ushoq qolsa, yig‘ib olgin bolajon,
Har ushog‘i — bir baraka, har ushog‘i — bitta jon”[6].

Ushbu parchadagi “baraka” tushunchasi o‘zbek xalqining ma‘naviy-iqtisodiy dunyoqarashini aks ettiradi.

Bugungi bolalar adabiyotida milliy mentalitetning muhim qismi — vatanparvarlik tushunchasi yangicha talqin qilinmoqda. Shoir Orif To‘xtash ijodida bu tushuncha faqat qurol bilan himoya qilish emas, balki ajdodlar merosiga munosib bo‘lish sifatida beriladi:

“Bobolaring qoldirgan har bir bitik — bir dunyo,
Senga qarab turibdi Navoiy-yu Ibn Sino”[7].

Bu yerda yosh kitobxonga uning orqasida ulug‘ bir tarix turgani, uning har bir harakati shu milliy sha‘nga daxldor ekani uqtiriladi. Bu esa milliy mentalitetning mas‘uliyat tomonini badiiy jihatdan shakllantiradi.

Tadqiq etilgan asarlarda milliy qadriyatlar shunchaki didaktik vosita emas, balki asarning syujet qurilishi va kompozitsion yaxlitligini ta‘minlovchi estetik elementlar sifatida namoyon bo‘ladi. Maqollar, matallar va xalqona iboralarning bolalar tili tabiatiga moslab qo‘llanilishi asarning milliy ruhini kuchaytiruvchi asosiy omildir. Bu vositalar orqali yozuvchilar yosh kitobxonlarda milliy dunyoqarash asoslarini shakllantiradi.

Zamonaviy o‘zbek bolalar adabiyoti globallashuv sharoitida milliy o‘zlikni saqlab qolish va yosh avlodni yot g‘oyalardan himoya qilishda ma‘naviy qalqon vazifasini o‘tamoqda[8]. Adabiyot orqali singdirilgan qadriyatlar bolada milliy g‘urur va tarixiy xotira tuyg‘ularini uyg‘otish bilan birgalikda madaniyatni ham to‘laqonli tarzda shakllantiradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, o‘zbek bolalar adabiyoti shunchaki ko‘ngilochar vosita emas, balki milliy mentalitetni yosh avlod ongiga singdiruvchi muhim ma‘naviy omildir. Tadqiqot davomida aniqlandiki, xalq og‘aki ijodidan boshlangan “kattaga hurmat” va “vatanparvarlik” kabi an‘analar zamonaviy adabiyotda yangicha badiiy shakllarda davom etmoqda. Bu esa globallashuv davrida bolalarda milliy o‘zlikni anglash va ma‘naviy immunitetni shakllantirishda asosiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Badiiy asar tuzilishidagi milliy ruh kitobxon bolada nafaqat estetik zavq, balki ijtimoiy mas‘uliyat tuyg‘usini ham uyg‘otadi. Bulardan shuni ko‘rishimiz mumkinki, o‘zbek bolalar adabiyoti namunalari kelajak avlodning milliy qadriyatlarining mustahkam bo‘lishi uchun , ma‘naviyatining yuksak darajada shakllanishi uchun hamda qadriyatlarimizning mustahkam bo‘lishi uchun xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Matchonov S. “O‘zbek bolalar adabiyotining o‘qitish metodikasi”. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1996.
2. Barakayev Z. “O‘zbek bolalar adabiyoti va folklor”. – Toshkent: “Fan”, 2007.

3. To‘xtaboyev X. “Sariq devni minib”. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2017. – 320 b.
4. Anvar Obidjon “Saylanma”. – Toshkent: “Sharq” NMAK, 2006. – 416 b.
5. G‘afur G‘ulom “Shum bola”. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1983.
6. Turdiyeva K. “Bolalarga non bering” (she‘riy to‘plam). – Toshkent: “Cho‘lpon”, 2010.
7. To‘xtash O. “Vatan sog‘inchi” (she‘rlar va dostonlar). – Toshkent: “Sharq”, 2015.
8. Safarova R. “O‘quvchilarda milliy o‘zlikni anglashni shakllantirish omillari”. – Toshkent: “Ma‘naviyat”, 2004.

